

StopMedWaste

Το **StopMedWaste** είναι ένα τριετές έργο που στοχεύει στη διατήρηση των φθαρτών φρέσκων φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών με καινοτόμες στρατηγικές που εγγυούνται την ασφάλεια των καταναλωτών, τη μείωση των γεωργικών αποβλήτων, καθώς και τη μείωση της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων. Οι στρατηγικές αυτές θα δοκιμαστούν κάτω από ημιεμπορικές ή εμπορικές συνθήκες (σε συσκευαστήρια), παρακολουθώντας την ποιότητα των νωπών προϊόντων κατά τη μεταφορά τους, αφού πρώτα αξιολογηθούν υπό εργαστηριακές συνθήκες.

Το **StopMedWaste** επικεντρώνεται στη μείωση των απορριμμάτων από 30% σε 15% (σύμφωνα με τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών, ZeroHunger Challenge), τη μείωση των απορριπτόμενων φρούτων κατά 20%, καθώς και τη μείωση κατά 20% των φυτοφαρμάκων που εφαρμόζονται μετασυλλεκτικά.

Κύριοι στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου **StopMedWaste** περιλαμβάνουν: 1) τη **διατήρηση φθαρτών μεσογειακών φρέσκων φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών χρησιμοποιώντας καινοτόμες στρατηγικές** όπως η εφαρμογή φυσικών μέσων (αέριο όζον, οξονισμένο νερό, ηλεκτρολυμένο νερό), φυσικών ουσιών (χιτοζάνη, αιθέρια έλαια, αντιμυκητιακές εδώδιμες επικαλύψεις) και παράγοντες βιοελέγχου, 2) την **εφαρμογή πρωτοκόλλων και συνθηκών σε ημιεμπορικές ή εμπορικές συνθήκες** (σε συσκευαστή-

ρια), με παρακολούθηση της ποιότητας των νωπών προϊόντων κατά την μεταφορά τους χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, 3) την **ανάπτυξη έξυπνων συσκευασιών** για την παρακολούθηση της ποιότητας των νωπών προϊόντων κατά την μεταφορά τους, 4) την **ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, καθώς και της παραγωγής αποβλήτων** των εφαρμοσμένων μεταχειρίσεων στη διάρκεια ζωής των νωπών προϊόντων (π.χ. επιτραπέζια σταφύλια, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα φρούτα, φράουλες, σμέουρα, ρόδια), λαχανικών (π.χ. τομάτες, αγγούρια) και αρωματικών φυτών, 5) την **παρακολούθηση των επιπτώσεων των εφαρμοσμένων μεταχειρίσεων σε τροφιογενή παθογόνα**, 6) την **αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των εφαρμοσμένων τεχνολογιών** (μέσω αξιολόγησης του κύκλου ζωής), και 7) τη **μεταφορά της γνώσης** (που αποκτήθηκε σε εργαστήρια και συσκευαστήρια) **στον τομέα και τους φορείς της τροφικής αλυσίδας μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης.**

Αναμενόμενες επιπτώσεις

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του **StopMedWaste** συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Οικονομικές επιπτώσεις

- Την αύξηση των επιπέδων καινοτομίας στους τομείς των μεσογειακών αγροδιατροφικών αλυσίδων μέσω της υιοθέτησης απλών και καινοτόμων λύσεων για υπάρχοντα προβλήματα.
- Τη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
- Τη βελτιωμένη βιωσιμότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (δημιουργία νέων διεθνών αγορών που ενισχύουν νέες επιχειρήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο).
- Την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων ιδιοκτητών και ΜΜΕ, σύμφωνα με τις μεσογειακές αξίες, κληρονομιά και βιοποικιλότητα.
- Τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων των μονάδων επεξεργασίας νωπών φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών (από 30% σε 15%), και η βελτιωμένη χρήση των υφιστάμενων πόρων.
- Τη μείωση του κόστους για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

- Τη συνεισφορά της μεσογειακής αγοράς σε οικολογικά καινοτόμες λύσεις για νωπά προϊόντα.
- Τη μείωση των απωλειών στις διατροφικές αλυσίδες ενισχύοντας τον τομέα των τροφίμων.
- Τη σύνδεση των ευρημάτων του StopMedWaste με άλλα ευρωπαϊκά, μεσογειακά και εθνικά έργα.

2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

- Τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων μετά την συγκομιδή (με θετικές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή).
- Την ελαχιστοποίηση της χρήσης συνθετικών μυκητοκτόνων που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία (χημικά κατάλοιπα πάνω/μέσα στα φρούτα) και το περιβάλλον (μειωμένα κατά 20%).
- Τη μείωση της απώλειας φθαρτών φρούτων μέσω της βελτίωσης της διάρκειας ζωής τους.
- Τη διατήρηση πολύτιμων φυτικών πόρων και τις μεσογειακές αξίες, κληρονομιά και βιοποικιλότητα.

3. Κοινωνικές επιπτώσεις

- Τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε μεσογειακά φθαρτά νωπά προϊόντα.
- Την ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων (ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα σε καταναλωτές).
- Τη δημιουργία ευκαιριών για διαφοροποίηση προϊόντων, καινοτομία και αξιοποίηση.
- Την εφαρμογή λύσεων για την ανίχνευση ποιότητας, υψηλής φρεσκάδας και θρεπτικής προστιθέμενης αξίας για τα φρέσκα προϊόντα.
- Τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας στους τομείς της παραγωγής και επεξεργασίας νωπών προϊόντων, καθώς και σε συναφείς τομείς (π.χ. εμπορία φρέσκων καινοτόμων προϊόντων).
- Την αλληλοεπίδραση των παραγωγών, λιανοπωλητών και καταναλωτών σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό σενάριο.

Οφέλη

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του έργου **StopMedWaste** περιλαμβάνουν:

- Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επεξεργασίας και αποθήκευσης φρέ-

σκων προϊόντων, οδηγώντας σε τρόφιμα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μεγαλύτερη μικροβιακή σταθερότητα.

- β. Τη βελτίωση της βιωσιμότητας της διατροφικής αλυσίδας, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές αγροδιατροφικές διαδικασίες ή εργαλεία που επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγή κρέατος και λαχανικών.
- γ. Τη βελτιστοποίηση της αποθήκευσης και διανομής τροφίμων (σε τοπικό και διεθνές επίπεδο), η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα εισοδήματα για τους μικρούς ιδιοκτήτες/MME.
- δ. Τη μείωση των απωλειών των νωπών προϊόντων και τη πιθανή αύξηση του εισοδήματος για τους καλλιεργητές.
- ε. Την παραγωγή υψηλής ποιότητας (χωρίς υπολείμματα συνθετικών μυκητοκτόνων) φρέσκων προϊόντων που παρέχονται στους φορείς της τροφικής αλυσίδας, τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές.
- στ. Την υποστήριξη των φορέων λήψης αποφάσεων (π.χ. καλλιεργητές, φορείς της αλυσίδας τροφίμων και καταναλωτές) μέσω της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Πακέτα εργασίας

Το **StopMedWaste** αποτελείται από 11 πακέτα εργασίας (ΠΕ):

- ΠΕ0. Διαχείριση, συντονισμός και έλεγχος ποιότητας.
- ΠΕ1. Χρήση φυσικών μέσων για παράταση της διάρκειας ζωής των φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών, και μείωση των αποβλήτων.
- ΠΕ2. Χρήση φυσικών ουσιών για παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, και μείωση των αποβλήτων.
- ΠΕ3. Χρήση παραγόντων βιοελέγχου για παράταση της διάρκειας ζωής των φραουλών και πυρηνόκαρπων φρούτων.
- ΠΕ4. Επιδράσεις μετασυλλεκτικών μεταχειρίσεων σε τροφιμογενή παθογόνα.
- ΠΕ5. Εφαρμογή φυσικών μέσων, ενώσεων και παραγόντων βιοελέγχου σε εμπορικά συσκευαστήρια.
- ΠΕ6. Χρήση ICT αισθητήρων και έξυπνης συσκευασίας για την παρακολούθηση παραμέτρων και της ποιότητας των φρούτων κατά την αποθήκευση, μεταφορά και

διάρκεια ζωής, καθώς και αξιολόγηση του κύκλου ζωής των εφαρμοζόμενων στρατηγικών.

- ΠΕ7. Παρακολούθηση της ποιότητας, ασφάλειας, φθοράς και αποβλήτων κατά τη συντήρηση των προϊόντων.
- ΠΕ8. Κλιμάκωση της παραγωγής των προϊόντων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και δοκιμή τους υπό ημιεμπορικές συνθήκες.
- ΠΕ9. Δραστηριότητες κατάρτισης για φορείς της τροφικής αλυσίδας.
- ΠΕ10. Διάδοση, επικοινωνία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Συμμετέχοντες:

- Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Marche (UNIVPM), **Ιταλία**
- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT), **Κύπρος**
- Πανεπιστήμιο του Μπάρι (UNIBA), **Ιταλία**
- Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας της Τυνησίας (INRAT), **Τυνησία**
- Πανεπιστήμιο του Τορίνο (UNITO), **Ιταλία**
- Πανεπιστήμιο Ege (UE), **Τουρκία**
- Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας της Βαλένθια (IVIA), **Ισπανία**
- Icacem Agro Ilac San (ICACHEM), **Τουρκία**
- Decco Iberia (DECCO), **Ισπανία**

Στοιχεία επικοινωνίας:

Καθ. Gianfranco Romanazzi
Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Marche (UNIVPM), Τμήμα Γεωπονικών, Τροφίμων και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Via Brecce Bianche 10, 60131, Ανκόνα, Ιταλία.

Tel: +39 071 220 4336; Email: g.romanazzi@univpm.it

Μπορείτε να μας ακολουθείτε στα κοινωνικά μέσα:

 [StopMedWaste1](#)

 [StopMedWaste](#)

« Καινοτόμες αιφόρες τεχνολογίες για παράταση της διάρκειας ζωής των φθαρτών μεσογειακών φρέσκων φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών, και τη μείωση των αποβλήτων »

StopMedWaste

Website: www.stopmedwaste.eu

Χρηματοδοτική στήριξη έχει παρασχεθεί από το PRIMA, ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.